

Reg. No. 694/2009-10

Impact Factor : 5.029

ISSN : 2250-1193

Anukriti

An International Peer Reviewed Refereed Research Journal

Vol. 12, No. 10

Year-12

October, 2022

PEER REVIEWED JOURNAL

Editor in Chief

Prof. Vijay Bahadur Singh

Head, Hindi Department

Dean, Faculty of Arts

Banaras Hindu University

Varanasi

Editor

Dr. Ramsudhar Singh

Ex Head, Department of Hindi

Udai Pratap Autonomous College

Varanasi

Published by

SRIJAN SAMITI PUBLICATION

VARANASI (U.P.), INDIA

Mob. 9415388337, E-mail : anukriti193@rediffmail.com, Website : anukritijournals.com

अनुक्रमिका

१	Relationship among Role Conflict, Anxiety and Aggression amongst Adolescents in Context of Sex-Difference and Inhabitation Sobha Kujur	1-5
५	Reminiscence in Terms of Intelligence, Cognitive Style and Anxiety Jitendra Kumar	6-10
५	Personal Values amongst Adolescents in Context of Socio-Economic Status and Inhabitation Dr. Manisha Soni	11-17
५	Marital Quality and Love Attitude among Married Men in Context with Dimensions of Marital Relationship Nirmal Kumar Mandal	18-22
५	Empowerment of Women with Special Reference to the Agriculture Sector Priyanka & Dr. Satish Kumar	23-27
५	चित्रा मुद्गल के कथा साहित्य में नारी के विविध रूप अजय कुमार एवं डॉ० उर्विजा शर्मा	28-32
५	समकालीन बाल साहित्य में हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं का योगदान प्रा. डॉ. मस्तान शाह	33-38
५	भारतीय राजव्यवस्था को अस्थिरता का खतरा : एक राजनीतिक विश्लेषण ललित कुमार झा	39-42
५	मलिन बस्तियों में पेयजल सम्बन्धी सुविधाएं, समस्याएं एवं समाधान (गोरखपुर महानगर के विशेष सन्दर्भ में) डॉ० चन्द्र मिलन वर्मा	43-48
५	Exploring the Themes of Friendship and Sacrifice in <i>The Merchant of Venice</i> Dr. Ekta Sharma	49-52
५	सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों का समाजशास्त्रीय अध्ययन डॉ० कौशलेन्द्र विक्रम सिंह	53-56
५	Conciliation Proceedings: ADR Nishant	57-62
५	ग्रहगणितसंस्काराणां परिशीलनम् प्रो. रामजीवनमिश्रः	63-70
५	वेदोक्त सौरजगत व ग्रहविमर्श डॉ. मधुसूदनमिश्रः	71-78
५	Determinants of Economic Growth and Stability: An Analysis of Stock Discrepancies and Investment in India Shafia Zahra	79-86

५	From "Atharvaveda" to "Ain-i-Akbari": Concluding the Ups and Downs of Bihar as a State throughout History Nishant Nayan	87-92
५	माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं अनुसूचित जाति के छात्रों की अध्ययन आदत का तुलनात्मक अध्ययन संदीप कुमार पाठक एवं डॉ० कविता गुप्ता	93-96
५	वास्तुपुरुषः डॉ० वि० धर्मदासन	97-100
५	Medicinal Plants and Their Healing Power as Reflected in the Vedas Dr. Sukumar Chattopadhyay	101-108
५	Criminal Justice Reform and Police Accountability in India: A Comprehensive Analysis Prashant Kumar Chauhan	109-115
५	Right to Education: A Constitutional Aspect Kunwer Gaurav Pratap Singh	116-118
५	पाणिनीयपरम्परा में काव्यशास्त्रकार श्रीरामशरणशास्त्री का योगदान भूपेन्द्र कुमार गौतम	119-120
५	क्रमबद्ध पर्यायवाची सिद्धांत का साहित्यिक अवतार डॉ० संजय कुमार जैन	121-125
५	ब्रिटिश भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डॉ० सौरभ पाण्डेय	126-128
५	जन्म ले रहा है एक नया पुरुष में अभिव्यक्त अस्मितामूलक विमर्श डॉ० शिव कुमार मंडल	129-132
५	Banking and Financial Sector Reforms: Changing Scenario Prof. Ripudaman Singh	133-135
५	वर्तमान परिदृश्य में भारतीय दांपत्य जीवन प्रो० मंजु मिश्रा	136-138
५	कौमुदीकथाकल्लोलिन्यां लकारार्थ-विवेचनम् गौरवकुमारगौतमः	139-140
५	अशोक वाजपेयी के काव्य में अलंकार विधान डॉ० प्रशान्त कुमार	141-143
५	भक्ति साहित्य और लोक जागरण रंजना यादव	144-148
५	रंगमंच एवं दृश्यकला (चित्रकला) का अन्तर्सम्बन्ध : एक अध्ययन डॉ० लक्ष्मण प्रसाद	149-154
५	मध्यकालीन भारतीय समाज में भक्ति आंदोलन का प्रभाव शालिनी आर्या	155-158
५	समकालीन नारी विमर्श स्वरूप, परिप्रेक्ष्य एवं विविध आयाम प्रतिभा सिंह	159-162

५	प्रकाश प्रदूषण--कारण प्रभाव और उपाय डॉ० दिलीप कुमार सिंह	163-165
५	कैमूर जिला में कृषिगत फसलों का विकास : एक भौगोलिक अध्ययन अर्चना कुमारी	166-168
५	Personal Liberty and Criminal Justice System: A Critique Mahesh Kumar Pandey	169-170
५	Gendered Experiences of Hindu Women in Varanasi's Religious Traditions: A Sociological Study Dr. Aruna Kumari	171-175
५	गीता में "योग" की अवधारणा डॉ० सविता भारद्वाज एवं अशोक यादव	176-178
५	भारतीय परिप्रेक्ष्य में सड़क दुर्घटना पर विधिक प्रावधान अमर प्रताप सिंह	179-184
५	पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता डॉ० प्रणव कुमार गौरव	185-186
५	श्रीमद्रामायणे कृषिसंस्कृतिः अनुजकुमारचौबे	187-191
५	फोटोग्राफी का स्वरूप व आंतरिक तत्त्व डॉ० कुमार जिगीषु	192-196
५	भारत की विदेश नीति और चीन : एक अध्ययन डॉ० सत्यादित्य सिंह	197-200
५	Marketing Strategies of SBI Seema Yadav	201-208
५	शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका : विश्लेषणात्मक अध्ययन डॉ० रीना पाण्डेय एवं दीपक चन्द्र पाल	209-214
५	Tourism in Uttar Pradesh: With Special Reference to Lucknow Dr. Divisha Agrawal	215-224
५	गीता में योग का स्वरूप डॉ० रामानंद तिवारी, डॉ० जसोदा विश्‍नोई, अभिषेक कुमार एवं प्रो० पी०एस० ब्याडगी	225-226
५	शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम में स्कूल इन्टर्नशिप के क्रियान्वयन एवं चुनौतियाँ प्रो० सुधीर कुमार वर्मा एवं विवेक कुमार त्रिपाठी	227-230
५	Corporate Entrepreneurship: Fostering New Ideas within Organisations Sampada Tiwari	231-235
५	आर्थिक उदारीकरण के पश्चात् महिला सशक्तिकरण के गैर सरकारी प्रयास रीतेश यादव एवं शैलेन्द्र चौहान	236-238

शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम में स्कूल इन्टरशिप के क्रियान्वयन एवं चुनौतियाँ

प्रो० सुधीर कुमार वर्मा

शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय, म०ज्यो०फु०रु० विश्वविद्यालय, बरेली

विवेक कुमार त्रिपाठी

शोधार्थी, म०ज्यो०फु०रु० विश्वविद्यालय, बरेली

प्रस्तावना :

सबसे पहले हम इन्टरशिप क्या है, इसका अर्थ क्या है इसके विषय में चर्चा करते हैं तदपश्चात उससे जुड़े कई सवालों विशेषकर उसके क्रियान्वयन एवं उसमें उत्पन्न होने वाली बाधाओं एवं चुनौतियों के विषयों पर प्रकाश डालेंगे।

इन्टरशिप के लिए हिन्दी में 'प्रशिक्षुता' शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षता या इन्टरशिप शब्द प्रायः नया व्यवसाय या नौकरी आरम्भ करने वाले उन महाविद्यालयी छात्रों, विश्वविद्यालय के छात्रों या युवकों के लिए प्रयोग किया जाता है जो इस क्षेत्र में नये उतरे हैं और प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभव के आधार पर ही अपना व्यवसाय या नौकरी आरम्भ करते हैं। इस प्रक्रिया को ही इन्टरशिप कहते हैं जिसमें 'प्रशिक्षु' को व्यवसाय कुशलता का अनुभव प्राप्त कराया जाता है।

प्रशिक्षुओं के लिए यह एक ऐसा अवसर होता है जो उनके लिए आकर्षक व्यवसाय व नौकरियों की राह को सुगम बनाता है इस प्रक्रिया के दौरान प्रशिक्षुओं को व्यावसायिक कार्यों का व्यावहारिक अनुभव मिलता है। साथ-साथ उन्हें व्यावहारिक ज्ञान के अलावा विषय की बारीकियों को समझने का भी अवसर मिलता है तथा अपने भीतर की कमियों को दूर करने और गुणों को प्रकाश में लाकर उन्हें सुदृढ़ बनाने का अवसर भी प्राप्त होता है। प्रशिक्षुता की अवधि में सीखी गई बारीकियाँ तथा व्यावसायिक कुशलता प्रशिक्षु के भविष्य निर्माण में सहायक सिद्ध होती है।

हाल के वर्षों में पूरे भारत में बी०एड० में भारी बदलाव को देखा गया है इसकी अवधि एक वर्षीय पाठ्यक्रम से दो वर्षीय पाठ्यक्रम काफी रोचक और चुनौतीपूर्ण कार्य है। आधुनिक शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में अपनाया गया व्यावहारिक दृष्टिकोण एक योग्य शिक्षक की देखरेख में एक शिक्षक को कक्षा की स्थिति में रखना है। दो वर्षीय बी०एड० में पेश की गई इन्टरशिप की अवधारणा। पूरे देश में पाठ्यक्रम सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। इन्टरशिप कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र शिक्षकों के बीच शिक्षण कौशल को शामिल करना है। इन्टरशिप कार्यक्रम छात्र-अध्यापकों को काम की वास्तविक दुनिया के बारे में प्रशिक्षण देने का एक प्रभावी तरीका है। यह उन्हें सिद्धान्त और व्यवहार को एकीकृत करने का अवसर देता है, ठीक से पाठों की योजना बनाएँ, और साधियों की शिक्षण शैलियों का समलोचनात्मक विश्लेषण करें और पर्यवेक्षकों द्वारा दिए गए फीडबैक के आलोक में उनमें सुधार करें। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षु पेशेवर शिक्षकों की भूमिका और जिम्मेदारियों को समझते हैं। इन्टरशिप कार्यक्रम उन्हें स्कूल कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं को समझने और शिक्षण पेशे में उनके कौशल और क्षमताओं में सुधार करने का अवसर भी देता है। शिक्षा के क्षेत्र में सच्चे पेशेवर के रूप में छात्र शिक्षकों के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए एक प्रभावी और बेहतर इन्टरशिप कार्यक्रम की आवश्यकता है।

स्कूल इन्टरशिप की शुरुआती पृष्ठभूमि :

शिक्षक-प्रशिक्षणार्थियों के स्व-अधिगम व स्वतंत्र चिंतन की क्षमता का विकास करने के लिए 'यशपाल समिति' (1992) ने शिक्षा की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रासंगिक एवं व्यावहारिक बनाने पर मुख्य जोर दिया। भावी शिक्षकों की शिक्षण सक्षमता के उन्नयन के लिए प्रत्येक घटक के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि विद्यालयी गतिविधियों का संचालन उनमें मौजूद शिक्षकों की शिक्षण सक्षमता पर निर्भर है, उनके कक्षागत व्यवहार का अनुकरण विद्यार्थियों की निष्पत्तियों के रूप में झलकता है।

शिक्षक-प्रशिक्षण की दयनीय एवं दुर्बल स्थिति से प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिचित है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित जस्टिस वर्मा आयोग (2012) ने अपनी रिपोर्ट में वैधानिक रूप से प्रमाणित किया कि अध्यापक प्रशिक्षण में ज्ञान के कुछेक अंशों का इस्तेमाल पारस्परिक रूप से किया जाता है। जिसका कक्षागत व व्यावहारिक परिस्थितियों से भी कोई सम्बन्ध नहीं हो पाता है। वर्तमान चुनौतीपूर्ण

अस्थिरता के दौर में कुछ अध्यापक तल्लीनता एवं शालीनता के साथ अपने उत्तरदायित्वों को लगन व कर्मठता से निर्वहन कर रहे हैं ऐसे अध्यापक समाज में बच्चों को शिक्षा देने में अपनी सृजनात्मक मनोवृत्ति के साथ योगदान दे रहे हैं।

भावी अध्यापकों के प्रशिक्षण में सुधार कर उसे सुचारु बनाने के लिए ए०सी०एफ०टी०ई० रेगुलेशन (2014) के अलावा आर०टी०ई० एक्ट (2009) में भी शिक्षण-सक्षमता की जरूरतों पर बल दिया गया। वर्तमान में अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के पुनर्गठनमें नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालयी अनुभवों के दर्शन तथा बालकों की संवेगात्मक जरूरतों का पाठ्यक्रम के घटकों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझते हुए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की परिस्थितियों का अवलोकन करना है, ताकि वे पाठ-योजना, नियोजन शिक्षण तथा मूल्यांकन कर विद्यार्थियों व समुदाय के सदस्यों के बीच सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम हो पाए।

इसी क्रम में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (बी०ए०ड०) में भी स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम को वर्ष (2014) में एन०सी०टी०ई० ने अनिवार्य कर दिया। द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में 24 दिन एवं द्वितीय वर्ष में 96 दिन के लिए स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम को रखा गया। स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा भावी शिक्षकों को शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं शैक्षिक व्यवसाय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए कई प्रकार के घटकों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

इन्टर्नशिप के उद्देश्य :

- ◆ स्कूल इन्टर्नशिप का मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्कूल के माहौल से अवगत कराना अर्थात् स्कूल के माहौल को समझना।
- ◆ शिक्षण अधिगम संसाधनों का विकास करना।
- ◆ ईकाई-योजना तैयार करना।
- ◆ दैनिक पाठ योजना बनाना।
- ◆ मूल्यांकन उपकरणों का विकास और प्रबंधन करना।
- ◆ शिक्षक-अभिभावक बैठक आयोजित करना।
- ◆ पाठ्यचर्या क्रियाओं को व्यवस्थित करने के लिए।
- ◆ सामुदायिक सेवा अभियान आयोजित करना।
- ◆ विभिन्न स्कूल परिदृश्यों का अवलोकन।
- ◆ कक्षा कक्ष अवलोकन।
- ◆ विद्यालय की प्रार्थना सभा को सम्बोधित करते हुए।
- ◆ एक चिंतनशील डायरी बनाना।
- ◆ स्कूल पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण करने के लिए।
- ◆ अध्ययन करने के लिए।
- ◆ नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण का संचालन करना।

इन्टर्नशिप क्रियान्वयन का संक्षेप विवरण :

हाल के वर्षों में कई पूर्व सेवा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों ने एक 'इन्टर्नशिप' घटक को जोड़कर छात्र शिक्षकों को फील्ड प्लेसमेंट में खर्च करने की मात्रा में वृद्धि की है। एक इन्टर्नशिप आमतौर पर एक अभ्यास शिक्षण सत्र से अधिक लंबी होती है और इसे छात्र-शिक्षक होने और पूर्ण शिक्षण जिम्मेदारियों के बीच एक पुल के रूप में डिजाइन किया जाता है। इन्टर्नशिप शिक्षण कौशल बढ़ाने और सभी प्रकार की स्कूल गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करते हैं और जिसके माध्यम से प्रशिक्षुओं के भीतर कई प्रकार की क्षमताओं को विकसित किया जाता है जैसे-

- ◆ एक प्रणाली के रूप में स्कूल की पूरी समझ के साथ एक शिक्षक की कई भूमिकाएं करने की योग्यता हासिल करने के लिए।
- ◆ अध्ययन की विशिष्ट इकाइयों के लिए शिक्षण, शिक्षण-शिक्षण गतिविधियों की योजना और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदारी लेना।
- ◆ विभिन्न शिक्षण कौशल और शिक्षण दक्षता और शिक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना।
- ◆ एक शिक्षक के रूप में स्वयं के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्कूल के अनुभवों को समेकित करना।

- ◆ एक पेशे के रूप में शिक्षण पर दृष्टिकोण का एक व्यापक स्पेक्ट्रम विकसित करने के लिए। शिक्षक शिक्षा में 'इन्टरनशिप कार्यक्रम' प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र शिक्षकों की मदद करने के लिए प्रदान किया गया है।

स्कूल इन्टरनशिप के दौरान सामने आने वाली चुनौतियाँ :

- ◆ शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल इन्टरनशिप कार्यक्रम एक भावी शिक्षक के लिए शिक्षण में पेशेवर कौशल से सम्बन्धित विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह एक प्रशिक्षु को शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान शिक्षण क्षेत्र की वास्तविकताओं से परिचित होने का अच्छा अवसर प्रदान करती है। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को नियंत्रित करने वाली संस्था, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन0सी0टी0ई0) के स्कूल इन्टरनशिप कार्यक्रम को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य है एक संभावित शिक्षक को प्रशिक्षण के दौरान स्कूल की वास्तविक कक्षा व उसकी स्थिति से अवगत कराना। तथा इस अवसर का शत-प्रतिशत दक्षता के साथ कहीं न कहीं पूरा करना था परन्तु कई कारणों से इसका फायदा उठाने में असफल होते नजर आ रहे हैं। जो हमारे सम्मुख इन्टरनशिप को एक चुनौतीपूर्ण कार्य बनाकर खड़ा कर देते हैं इन्हीं चुनौतियों को समझने का प्रयास आगे करेंगे।
- ◆ इसका मुख्य कारण शिक्षक शिक्षा और स्कूली शिक्षा को लेकर शिक्षकों की गंभीरता की कमी है साथ ही राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की आधी-अधूरी तैयारी को इसके परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है।
- ◆ जहाँ एक प्रशासनिक समन्वय का सम्बन्ध है प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षा विभाग और स्कूलों के बीच समन्वय की कमी को साफ देखा जा सकता है।
- ◆ स्कूल इन्टरनशिप से जुड़े अस्पष्ट और आधे-अधूरे नियम-कायदों ने इसमें एक कुष्ठ रोग की भाँति कार्य किया जो परी तरह काम नहीं करने का कारण है।
- ◆ जब प्रशिक्षु को उसकी पहली या दूसरी पसंद का स्कूल में इन्टरनशिप के लिए भेजा जाता है। तो फिर दस-पन्द्रह पसन्द के स्कूलों को भरना या आवंटित करना किसी भी तरह से उचित नहीं है और जिला शिक्षा कार्यालयों में इसके विरोध लामबंद करना अनावश्यक है यह केवल इसे और भी बढ़ाना है ऐसा होने या करने से प्रशिक्षु में स्कूल के प्रति समर्पण व उसके अनुसार स्वयं को मोड़कर कायदे कानूनों को कभी भी मानना आसान नहीं रहेगा क्योंकि वह अपनी सुविधा अनुसार जहाँ स्वयं के फायदे के लिए अवसर मिले वहाँ कार्य करेगा इसलिए विद्यालय चुनाव के कड़े नियम बनाए गये थे।
- ◆ परन्तु स्कूलों में वास्तविक स्थिति और भी उलट है क्योंकि यहाँ तो कहीं न कहीं प्रशिक्षु के लिए इस नियम के चलते प्रशिक्षु भीड़ बनकर रह गए हैं जिनमें विभाग ने केवल स्कूलों और अन्य जगहों पर बंधुआ मजदूर की भाँति स्कूल शिक्षकों को अतिरिक्त समय और सुविधाएं देने के लिए भेजा है।
- ◆ प्रशिक्षण अवधि के दौरान पढ़ाए जाने वाले दैनिक पाठ योजना प्रारूप, शिक्षा अविधियों और तकनीकों को मजाक बना दिया गया है।
- ◆ स्कूल इन्टरनशिप कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु के व्यावहारिक कार्य के निरंतर मूल्यांकन की त्रुटिपूर्ण और अव्यवहारिक प्रक्रिया ने शिक्षण संस्थानों में कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं के बीच विरोध और अविश्वास की खाई को जन्म दिया है।
- ◆ एक समस्या जो स्कूल इन्टरनशिप कार्यक्रम में देखी जाती है वह है कि कक्षा शिक्षण गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय की कमी और जब प्रशिक्षण अवधि वार्षिक के बजाय सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित हो तो क्या कहा जाए?
- ◆ स्कूल इन्टरनशिप का मुख्य उद्देश्य छात्रों को बनाना है तथा ऐसे शिक्षकों का निर्माण करना है जो समाज और देश के विकास में भागीदारी बन सकें। लेकिन मौजूदा इन्टरनशिप में छात्रों को कई तरहकी परेशानियों व कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।
- ◆ स्कूल आवंटन के बाद छात्रों को सम्बन्धित स्कूल में शामिल होना आवश्यक है।
- ◆ इसके अलावा एक ही स्कूल में कई विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कॉलेजों के छात्र इन्टरनशिप का काम करते हैं।
- ◆ लेकिन प्रत्येक सम्बद्धता विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में इन्टरनशिप के मूल्यांकन के लिए अलग-अलग अंक/ग्रेड निर्धारित करते हैं।
- ◆ जिससे छात्र इन्टरनशिप समाप्ति और मूल्यांकन प्रपत्र अलग से प्राप्त करें।

- अधिकांश राजकीय विद्यालयों में छात्रों द्वारा नियमित कार्य नहीं किया जाता है।
- निरीक्षण के दौरान छात्र-छात्राएं स्कूलों से अनुपस्थित रहते हैं।
- राजकीय विद्यालयों में इन्टर्नशिप के लिए पर्यवेक्षण का अभाव है। उसी स्कूल में बी0एड0 प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्र इन्टर्नशिप कार्य करते हैं लेकिन इन्टर्नशिप के अंत में छात्रों की अलग-अलग उपस्थिति प्रमाण पत्र अलग-अलग तरीके से जारी किए जाते हैं।
- बी0एड0 के प्रथम वर्ष में 4 सप्ताह तथा द्वितीय वर्ष में 16 सप्ताह की इन्टर्नशिप का प्रावधान है लेकिन इन्टर्नशिप के कार्य दिवस अलग गणना की हैं। जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है।
- छात्रों की इन्टर्नशिप का निर्माण भी अलग-अलग विषयों से होता है। अज्ञानता और नियमों की जानकारी के बिना राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रमुख का कई तौर तरीकों में मूल्यांकन किया जाता है।
- शिक्षक प्रशिक्षण संस्था के मानकों के अनुसार मूलभूत संरचना जैसे भौतिक संसाधनों तथा शिक्षक-प्रशिक्षकों का अभाव।

निष्कर्ष :-

भावी शिक्षकों के निर्माण में योग्य एवं प्रभावी कुशल नेतृत्व करने वाले शिक्षक-प्रशिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उनके सतत मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण से ही इस कार्यक्रम के संचालन एवं क्रियान्वयन को गुणवत्ता प्रदान की जा सकती है। अतः समय की माँग एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए स्कूल इन्टर्नशिप कार्यक्रम के लिए आज ऐसे एकीकृत उपागमों की आवश्यकता है जो शैक्षणिक सिद्धान्तों, प्रायोगिक क्रियाकलापों, शिक्षण शास्त्री विषयों और शिक्षण अभ्यास के मध्य समन्वय स्थापित कर भावी शिक्षकों को सीखने का अवसर प्रदान करें, जिससे विद्यालय के वातावरण में संलग्न होकर वहाँ की समग्र गतिविधियों में वे इन एकीकृत उपागमों का सही ढंग से अनुप्रयोग कर सकें। इससे उनमें व्यावसायिक समझ विभिन्न शिक्षण कौशलों का विकास और विद्यालय परिवेश के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित हो सकेगी।

इन्टर्नशिप के दौरान प्रशिक्षु को एक नियमित शिक्षक की तरह रहें और काम करें। लेकिन वर्तमान में छात्रों द्वारा इन्टर्नशिप सिर्फ एक खाद्य आपूर्ति के रूप में की जा रही है इन्टर्नशिप के मूल उद्देश्यों को भुला दिया जा रहा है इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि छात्रों द्वारा की जा रही इन्टर्नशिप की देखरेख ठीक से नहीं हो पा रही है। कुल मिलाकर जिस उद्देश्य से इसे शुरू किया था वह पूर्ण होते नहीं दिखते हैं।

संदर्भ सूची :

1. Testbook.com
2. shodganga.inflibnet.ac.in
3. w.w.w.edsys.in/classroom-challenges-according-to-teachers
4. National Council for teacher education (Regulation Standards and procedures) Regulations 2014.
5. School Internship : Framework and Guidelines, (January 2016).
6. <http://jagannathuniversity.org/jurj>
7. jagranjosh.com
8. Legalreadings.com

